

Pourquoi Jules Michelet ?

Denis CROUZET
Sorbonne-Université

Je procéderai aujourd'hui par des interrogations en chaîne¹. La première est la suivante : pourquoi me suis-je intéressé à Jules Michelet et à son XVI^e siècle et pourquoi cette rencontre a-t-elle été si tardive dans ma petite vie d'historien ? J'avoue que rien ne me portait à fixer un jour mon attention sur l'homme qui affirma que l'Histoire, à commencer par ses développements qui touchaient à la Révolution française, était son « devoir suprême » : dans ce cadre, « aucun labeur politique, aucun discours, ne peut balancer l'importance de cette révélation de la France à elle-même »². Michelet était partisan de ce qui m'avait toujours semblé être un détournement de la vocation de l'historien-ne, à travers une intégration de son discours dans un finalisme qui était la fraternité et la justice humaines actualisées durant la Révolution. J'ai été nourri de manière antithétique dans une idéalité de la distanciation analytique, du désengagement de l'historien-ne ne devant pas se laisser prendre au piège des corrélations entre son présent et le passé et des relations présumées du passé au futur. Une formation donc aux antipodes de Michelet allant jusqu'à identifier sa vie à l'histoire qu'il écrivait. En outre, mon patrimoine que je qualifierai de génétique m'avait originellement détourné de Michelet presque sans aucun espoir de retour : mon père honnissait Michelet qu'il trouvait suranné dans ses exaltations patriotico-nationalistes faisant de la France le guide de toute l'humanité et auquel il reprochait de détester l'Angleterre tout en entretenant une certaine germanophilie ; il y avait aussi près de moi, pour m'inciter à ne rien lire de l'historien de l'*Histoire de France*, Pierre Chaunu, qui, un jour, alla jusqu'à écrire que Michelet était complètement « nul »³, une assertion que je l'entendis répéter oralement à plusieurs reprises dans le cours de son séminaire. Bref jusqu'à la soixantaine, je revendiquais de n'avoir pas lu une page de Michelet ; et je disais ne pas en souffrir, avec l'impression de ne pas être le seul dans ce cas.

Il n'y avait rien de plus à contre-sens de l'idéal de distanciation historique que l'image, donnée par lui-même, de Michelet errant dans les archives en allant au-devant de spectres demeurés muets à qui il présumait avoir le pouvoir de redonner vie et

¹ Je tiens à remercier Daniela Solfaroli Camillocci et Nicolas Fornerod pour leur invitation.

² Jules Michelet, *Correspondance générale*, t. VI : (1849-1851), textes réunis, classés et annotés par Louis Le Guillou, Paris, H. Champion, 1996, p. 420, lettre de Michelet à son fils Charles, 29 avril 1850.

³ Cf. Pierre Chaunu et François Dosse, *L'instant éclaté. Entretiens*, Paris, Aubier, 1994, p. 138.

parole, des spectres dotés d'une « sagesse instinctive ». Leur historicisation était synonyme de « résurrection intégrale » pour l'historien de l'*Histoire de France*, qui se voulait « l'administrateur du bien des décédés ». Lorsque j'ai entre-aperçu la première fois qu'il se disait comme envoûté par le sang des mortes et morts dont il racontait l'histoire, buvant leur « sang noir » pour les laisser lui confier ce qui se cachait sous leurs silences⁴, j'ai eu l'impression de pénétrer dans un grand-guignol. Il concevait l'histoire comme transfusée en lui pour lui parler, au point qu'il relata avoir saigné du nez en travaillant sur les massacres de Septembre. Les mort-es devenaient des vivantes pour lui, l'hallucinant lors de sa première venue aux Archives en se montrant sortant les un-es la main, les autres la tête de la poussière⁵. En outre, la coupure épistémologique entre le présent et le passé n'existait pas.

Et pourtant, j'ai été conduit à basculer dans une admiration toujours plus intrusive en me passionnant pour Michelet et pour ce XVI^e siècle qu'il a progressivement réinventé. À ce propos, il me faut évoquer plusieurs truchements qui ont autorisé ce changement de posture : j'ai hérité de ma mère des quelques livres et papiers n'ayant pas été pillés ou détruits par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale dans l'appartement parisien que la famille Hauser avait quitté en toute urgence ; au sein de ces documents divers, j'ai trouvé plusieurs petites lettres courtes signées par Athénaïs Mialaret remerciant Henri Hauser, sans doute sur la fin des années 1880 quand il était élève à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, d'avoir déposé le 1^{er} janvier ses vœux dans sa boîte à lettres. Et j'ai eu aussi l'attention attirée par le fait que Henri Hauser s'est voué à plusieurs reprises à publier des inédits de Michelet, des fragments de ce que ce dernier nommait son « âme de papier », comme ces « quelques fragments inédits de ses conférences de l'École normale »⁶ ; en outre et surtout, j'ai pu constater qu'il donna un compte-rendu enthousiaste de l'édition et l'achèvement en 1923, par Charles Bémont, du manuscrit de Gabriel Monod, *La vie et*

⁴ Paule Petitier, « Un discours sur la mort : Michelet et le modèle de 'L'Insecte' », *Romantisme*, n° 64, 1989, p. 101-112.

⁵ Jules Michelet, *Histoire de France*, Livre IV, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Vialancix, t. IV, Paris, Flammarion, 1974, p. 613-614 : « Et à mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se soulever. Ils tiraient du sépulcre qui la main, qui la tête, comme dans le Jugement dernier de Michel-Ange, ou dans la Danse des morts. Cette danse galvanique qu'ils menaient autour de moi, j'ai essayé de la reproduire en ce livre ». Les Archives étaient des « catacombes manuscrites » et les papiers qu'elles conservaient étaient « des vies d'hommes, de provinces, de peuples ». S'ajoutait le fait que « Les âmes de nos pères vibrent encore en nous pour des douleurs oubliées, à peu près comme le blessé souffre à la main qu'il n'a plus » (*Œuvres complètes*, t. V, 1975, p. 224).

⁶ Voir en particulier Henri Hauser, « Jules Michelet. Quelques fragments inédits de ses conférences de l'École normale », *Revue politique et parlementaire*, t. 80, 10 avril 1914, p. 105-117, et Id., « Quelques fragments inédits de Michelet sur le XVI^e siècle », *Revue du seizième siècle*, t. 2, 1914, p. 19-29.

*la pensée de Jules Michelet. Cours professé au Collège de France*⁷, un ouvrage rempli d'inédits à propos desquels Henri Hauser écrivit que « le pédantisme de certains, qui affectaient de voir en Michelet un poète plus qu'un historien » ne pourrait que perdre toujours plus « de son arrogance » grâce à ces textes donnés désormais au public. Cet ouvrage me fit également apprécier la puissance d'envoûtement qui émanait de Michelet lorsqu'il donnait à comprendre comment un historien pouvait s'identifier à l'histoire qu'il écrivait, être l'historien total proposant une histoire totale toute sortie de lui : « ...admirable maître, dont le talent était fait d'honnêteté et de rectitude, de largeur d'esprit et de dévouement aux idées nobles, françaises et humaines »⁸.

J'ai pu saisir à travers le témoignage même de Monod qui est exposé dès les premières lignes de l'« Avant-Propos » du petit livre qu'il lui consacre en 1875, ce que put être, pour reprendre une expression de Charles-Olivier Carbonell, la part de « lecture fondatrice » de Michelet⁹. Et donc ce qui réfère d'une expérience loin de celle à laquelle ouvrait nombre de livres d'histoire que j'avais jusqu'alors lus mais qui était, pour nombre de ses contemporains, singulièrement euphorisante :

Pour moi, je ne puis songer qu'à une chose aujourd'hui, c'est à l'impression laissée dans mon esprit par la lecture de ses livres. Ceux dont l'enfance et l'adolescence se sont écoulées pendant les douze premières années du second empire se rappelleront toujours la froideur et le morne ennui qui accablait les âmes pendant cette triste époque. La jeunesse, l'enthousiasme, l'espérance, qui avaient rempli les cœurs avant et après 1830, semblaient éteints à jamais ; les artistes, les écrivains qui avaient fait la gloire de la première moitié du siècle étaient vieillissés et déçus ; la voix éloquente du seul grand poète dont le génie eût survécu ne s'élevait que pour maudire la lâcheté de ses concitoyens et l'abaissement de sa patrie. Ce mot même de patrie semblait n'avoir plus de sens. Séparés par un abîme de la France du passé, dont ils avaient perdu les traditions et les croyances, désabusés des espérances de liberté et de progrès tour à tour excités et déçus par tant de révolutions, entraînés malgré eux vers un avenir incertain et redoutable, les plus nobles esprits se réfugiaient dans un dilettantisme égoïste ou dans des rêveries humanitaires. Pour plus d'un, et je suis du nombre, les livres de Michelet ont été alors une consolation et un

⁷ Gabriel Monod, *La Vie et la pensée de Jules Michelet (1798-1852)*, cours professé au Collège de France, Préface de Charles Bémont. t. I : *Les débuts, la maturité*, t. II : *La crise de la pensée de Michelet ; La prédication démocratique*. Paris, Éd. Champion, 1923.

⁸ Henri Hauser, compte-rendu de Monod (Gabriel), *La vie et la pensée de Jules Michelet...*, op. cit., *Revue internationale de l'enseignement*, t. 77, 1923, p. 377-379 : 379.

⁹ Charles-Olivier Carbonell, « La Renaissance : invention et avatars d'une période dans l'historiographie du XIX^e siècle », in J. Bonnet et Ch.-O. Carbonell (éd.), *Les Temps de l'Europe, Publication du Conseil de l'Europe*, 1993, p. 175-184.

cordial. [...] On ne pouvait échapper à la contagion de son enthousiasme, de ses espérances, de sa jeunesse de cœur¹⁰.

Face aux livres glacés et dépassionnés ou désimpliqués du présent que je lisais, j'ai eu l'impression qu'il fallait, suivant les conseils de Monod, que je lise Michelet pour mieux saisir ce que pouvait être ce qu'il qualifiait d'« élan de passion irrésistible », et que donc je cesse d'ignorer une écriture associant l'histoire à « un élan de passion irrésistible ». La lecture des phrases de Monod fut pour moi, autant que pour Henri Hauser qui fut son élève, un stimulus décisif pour sortir de mon indifférence à Michelet.

Car Monod, qui fut un des premiers universitaires dreyfusards, disait plus encore à propos de Michelet et du pourquoi il lui était intensément redevable :

La vocation qui m'a poussé vers les études historiques, c'est à lui que je la dois. Le premier il m'a ému de sympathie pour ces morts innombrables, qui ont été nos ancêtres, qui nous ont fait ce que nous sommes et dont l'histoire retrouve et fait revivre les pensées, les désirs et les passions¹¹.

De là, avant même de le lire, j'ai eu l'attention attirée par le lien entre l'écriture singulièrement pathétique de l'histoire de Michelet, historien républicain ayant conceptualisé son œuvre comme une « prédication démocratique », et ce qu'il avait affirmé dans le tome *Renaissance* de l'*Histoire de France* : à ses yeux, il y eut une « Renaissance » avec un « R » majuscule, qui avait été une première révolution esquissant une libération du peuple et donc une forme de première avancée vers un monde délivré de l'oppression par une force d'amour universel. Je me suis de plus dit qu'il fallait que je lise Michelet pour mieux appréhender l'histoire que j'avais empiriquement jusque-là tenté d'écrire en suivant avant tout les intuitions de Pierre Chaunu, de Natalie Zemon Davis, ou d'Alphonse Dupront, et qui avait cherché à retrouver les angoissements des chrétiens du XVI^e siècle et les processus de désangoissement qu'ils et elles avaient tenté de mettre en œuvre. Une histoire procédant plus par empathie que par « sympathie », il faut l'avouer. Je me suis demandé si certaines des critiques à propos de ma thèse sur les *Guerriers de Dieu*, sans en avoir conscience, ne m'avaient pas reproché d'avoir mis en œuvre une

¹⁰ Gabriel Monod, *Jules Michelet*, Paris, Sandoz et Fischbacher, 1875, p. 5-7, repris dans *Les Maîtres de l'histoire : Renan, Taine, Michelet*, Paris, C. Lévy, 1894, p. 177-178.

¹¹ Ibid., p. 7. Voir Yann Potin, « Les fantômes de Gabriel Monod. Papiers et paroles de Jules Michelet, érudit et prophète », *Revue historique*, t. 664/4, 2012, p. 803-836.

méthodologie impressionniste et donc anti-quantitativiste articulée à un excès de systématisation¹² et donc d'avoir fait du Michelet sans en être conscient !

En outre, Michelet m'est soudain devenu d'autant plus nécessaire qu'il était tout près de moi sans que j'y ai fait jusqu'alors la moindre attention : parmi les quelques livres de la bibliothèque de son grand-père emmenée par les nazis en Allemagne et seulement en partie retrouvée après la Libération, ma mère avait conservé un volume isolé de la première édition de *l'Histoire de France au XVI^e siècle. Réforme*, Paris, Chamerot, 1855. J'y ai vu comme un signe ou un appel venu d'un historien du XVI^e siècle décédé en 1946. Les dernières pages consacrées aux « Notes » s'ouvrent sur une déclaration de foi touchant à la méthode, et m'ont tout de suite fasciné :

Un événement fort grave est arrivé récemment dans le monde scientifique, il faut bien qu'on se l'avoue. L'histoire de France est écroulée. Je veux dire l'histoire doctrinaire, l'histoire quasi officielle dont notre temps a vécu sur la foi de certaine école. Une main forte et hardie a enlevé au système la base où il reposait.

Michelet s'autoglorifiait d'avoir résisté à l'histoire-système au point de s'écrier « Arrière, faux docteurs et faux dieux ». En quelque sorte, Michelet avait, avant Febvre qui tenta de redire toute son importance historiographique, été un historien mû par l'idée que l'histoire devait être un combat ; une lutte contre une forme de léthargie qui le porta à ne pas écrire l'histoire comme elle tendait à s'écrire.

Je me suis alors dit que mon blocage psychologique à l'égard de Michelet était hautement paradoxal, puisqu'il m'associait au mépris entretenu par le positivisme historique qui faisait, encore en 1906, que Charles Victor Langlois avait cru bon de procéder à une forme d'inhumation de Michelet, d'une manière brutale selon Rémy Rioux :

Que reste-t-il aujourd'hui de l'Histoire de Michelet ? On la lit, je crois, de moins en moins ; et surtout les personnes cultivées ne la lisent plus en tant qu'histoire pour savoir ce qui s'est passé autrefois. Elles la lisent comme un poème, plein de vérités et d'erreurs... Nous avons un autre idéal. Déterminer aussi exactement que possible ce que l'on peut savoir du passé... Nul ne peut plus

¹² Gabriel Audisio, compte-rendu de D. Crouzet, *Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, vers 1525 - vers 1610*, Seyssel, Champ Vallon, 1990, 2 vol., *Revue de l'histoire des religions*, t. 211/1, 1994, p. 108-116.

s'en tirer, pas plus que d'un problème de physique, avec l'éloquence du cœur ou le don de seconde vue¹³.

C'est-à-dire que je découvrais que ce positivisme contre lequel j'avais construit ma thèse et mes recherches ultérieures avait été l'instrument d'une disqualification de Michelet qui perdurait chez nombre d'historien-nes l'abandonnant à la sphère de la critique littéraire. Et je me suis souvenu de certaines critiques récurrentes mettant en valeur ma démarche « impressionniste » et éloignée des sources d'archives. Finalement, j'avais comme partagé le péché originel de Michelet sans le savoir.

Comme je l'ai dit, j'ai été en quelque sorte préconditionné à ce tournant par mon admiration pour deux figures évoquant, de façon différenciée, à la fois la transdisciplinarité et l'empirisme comme fondements de l'herméneutique historique. Lucien Febvre tout d'abord, parce que théoricien du refus d'une histoire qui serait « une nécropole endormie où passent seules des ombres dépouillées de substance », parce que théoricien de la dénonciation du positivisme considérant le passé comme une « princesse endormie », glacée et donc « vraie », « réelle »¹⁴ ; et peut-être et surtout ensuite Alphonse Dupront, parce qu'historien du « tumulte des signes », du mythe, historien d'une histoire des relations à la Transcendance, historien donc des langages possibles de l'intériorité, mais historien d'une approche phénoménologique identifiée comme toujours « partielle » ou contingente.

C'est-à-dire que ma curiosité s'est portée vers Michelet de manière contraignante, peut-être du fait d'une forme de culpabilité d'avoir jusque-là été au diapason de nombre d'historien-nes d'aujourd'hui, jugeant que tout ce qui ne procède pas d'une écriture toute récente n'est pas de l'histoire parce que reposant sur des méthodologies présumées surannées. Une culpabilité de ne pas avoir compris Henri Hauser et sa *Modernité du XVI^e siècle* ou sa *Naissance du Protestantisme* en amont desquels il y avait Michelet ; Henri Hauser qui écrit dans son début d'autobiographie que Michelet avait été avec Quinet, Thierry et Guizot, au cœur de son « goût » pour l'histoire, des petites classes à l'année de Philosophie au Lycée Condorcet. Comme le souligna Augustin Renaudet dans la nécrologie qu'il publia dans la *Revue historique*, Henri Hauser, patriote comme Michelet, « se réclamait volontiers » de Michelet et « n'admettait pas qu'une critique maladroite diminuât le génie » de ce dernier¹⁵.

¹³ Charles Victor Langlois, *Questions d'histoire et d'enseignement*, Paris, Hachette, 1906, p. 94-95, cité par Rémy Rioux, « Le sillage de Michelet (1874-1914) », in Bernard-Griffiths (éd.), *Dialogues autour de Vascauil : Dumesnil et Michelet*, (Cahiers romantiques, n° 1), Clermont-Ferrand, Nizet, 1995, p. 188.

¹⁴ Lucien Febvre, « Vivre l'histoire. Propos d'initiation », *Mélanges d'histoire sociale*, n° 3, 1943. p. 17, repris dans *Combats pour l'histoire*, Paris, A. Colin, 1953, p. 32.

¹⁵ Augustin Renaudet, « Nécrologie. Henri Hauser (1866-1946) », *Revue historique*, t. 196/4, 1946, p. 498-502.

Et pour reprendre la question de l'auto-révélation de ma culpabilité, je voudrais revenir ici à la contradiction que j'avais inconsciemment entretenue subjectivement. J'ai en effet été, je l'ai dit, un intense admirateur de Lucien Febvre et j'ai réalisé dans ce cadre que je ne pouvais pas en rester à mon blocage. Une des dernières pages de *Combats pour l'Histoire* me fit basculer modestement dans une autre posture, qui était celle de me joindre en toute modestie au groupe de ceux que Febvre nommait en 1949 « les amis de Michelet » qui allaient de Gabriel Monod, de son élève Henri Hauser, de Marc Bloch à Augustin Renaudet. Et ceci contre ces « gens » qui « de temps en temps [...] nous infligent une mercuriale que nous subissons avec déférence ; ils nous enseignent que Michelet fut tout, sauf un historien »¹⁶. Il y a des pages extraordinaires et enflammées de Febvre dans le *Michelet et la Renaissance*, lues plus tard, qui achevèrent mon processus de conversion tant elles furent pour moi un plaisir de lecture. Febvre s'y élevait contre ceux qui traitaient Michelet de « littéraire [...] », du bout des lèvres » ; ce sont, pour poursuivre la citation,

tant de professionnels de l'Histoire, organisés en société à capacité limitée – les chefs de file jadis, les attardés, aujourd'hui, de la génération triste de 1870 à 1890 : génération d'*umiliati* pour reprendre un vieux sobriquet florentin qui hantait la mémoire de Michelet ; d'impuissants qui, pendant des années, n'ont cessé de travailler à rétrécir l'Histoire, à l'aplatir dans tous les sens du mot, à la ramener au point où Michelet la prit¹⁷.

Il y a donc eu une forme de conversion qui s'est poursuivie tout au long des recherches et de la rédaction du *XVI^e siècle est un héros*, pour lequel j'ai dû répondre à une question que je souhaite brièvement vous soumettre. Je me demande aujourd'hui toutefois si cette conversion consciente et tardive ne dissimule pas un cheminement presque parallèle. Michelet était hanté par l'idée que, sous l'histoire, il y avait les jeux de l'imagination qui était « la faculté maîtresse de l'historien » dans la mesure où la psychologie, pour l'auteur de *l'Histoire de France*, était la base de toute philosophie, et donc de toute histoire et aussi où l'imagination était synonyme d'une psychologie envisagée par Théodore Jouffroy en tant que « science des faits de conscience » sur le plan de l'homme collectif. Comme Jouffroy qu'il a lu attentivement, Michelet veut accéder à l'intériorité de cet homme collectif. Febvre souhaita donc ressusciter en Michelet un psychologue et donc, par extension déductive, un philosophe à la manière

¹⁶ Lucien Febvre, « Vers une autre histoire », *Revue de Métaphysique et de Morale*, vol. 54/3-4, 1949, p. 230, repris dans *Combats pour l'histoire*, *op. cit.*, p. 423.

¹⁷ Lucien Febvre, *Michelet et la Renaissance*, Paris, Flammarion, 1992, p. 53.

de Vico pour qui « l'humanité se fait en se créant elle-même ». L'historien devient lui-même un écho virtuel du passé, une caisse de résonances potentielles¹⁸ :

Ces traces des vieux temps, elles sont en notre âme, confuses, indistinctes, souvent importunes. Nous nous trouvons savoir ce que nous n'avons pas appris ; nous avons mémoire de ce que nous n'avons pas vu ; nous ressentons le sourd prolongement des émotions de ceux que nous ne connûmes pas¹⁹.

Autrement dit, l'imagination est un adjuvant de la raison, elle aide à dire le vrai sans le nier ou le subvertir²⁰. C'est-à-dire que cette imagination nécessaire à l'historienne a pour fin de redonner sens à ce qui est au cœur de l'histoire, l'imagination même des êtres humains. C'est là où il me sembla que, d'avoir centré mon analyse des *Guerriers de Dieu du temps des troubles de religion* sur une opération de recompositions des imaginaires qui avaient fabriqué leurs actes et leurs pensées et été projetés dans leurs violences, m'avait un peu mis au diapason de Michelet, du moins inconsciemment.

Pourquoi, d'autre part, Michelet, après avoir écrit l'*Histoire de la Révolution française* et avoir exalté « la révélation » d'une ère de liberté et de fraternité, revint-il dans le temps jusqu'au XVI^e siècle et pourquoi fit-il de ce XVI^e siècle un personnage prométhéen, qu'il nomme « un Héros », prométhéen avant l'événement plein et euphorisant qu'a été la Révolution ? Pourquoi procéda-t-il en 1855 à l'invention de la Renaissance entendue non pas en tant qu'une renaissance des seules Lettres et Arts, mais comme un fait socioculturel global d'une ampleur tout aussi vaste et imaginative que celui qu'imagina quelques années plus tard l'auteur de la *Civilisation de la Renaissance en Italie*.

Ma première réponse a été la suivante : dans le cours de l'écriture de ses volumes sur la *Révolution française*, Michelet a fini par buter sur la Terreur qui lui est apparue faire retour, sous d'autres habits, à la tyrannie de l'Ancien Régime. Il a constaté que la Révolution s'était perdue à elle-même dans la violence et que les autres révolutions, 1830, 1848 avaient échoué ensuite pour déboucher sur le régime despotique de Napoléon III et donc sur un temps fermé à la liberté, à la fraternité, à l'égalité. Le règne de la fatalité s'était poursuivi inexorablement et se posait alors la

¹⁸ Paule Petitier, « Avant-propos », in Paule Petitier (éd.), *Michelet, rythme de la prose, rythme de l'histoire*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2010, p. 9-17. Voir aussi Edward K. Kaplan, *Michelet's Poetic Vision. A Romantic Philosophy of Nature, Man and Woman*, Amherst, University of Massachusetts Press, 1977.

¹⁹ Jules Michelet, « Discours d'ouverture prononcé à la Faculté des lettres le 9 janvier 1834 », in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Viallaneix, t. III : 1832-1839, Paris, Flammarion, 1973, p. 217-218.

²⁰ Gisèle Séginger, « Michelet et *La Bible de l'humanité* : l'envers de l'histoire des religions », in Z. Przychodniak et G. Séginger (éd.), *Fiction et histoire*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2011, p. 235-250.

question du caractère irrémédiable de cette oppression, par-delà les quelques lueurs d'espérance qui pouvaient temporairement surgir.

Or, en rédigeant ensuite le volume VII de son *Histoire de France*, en remontant jusqu'au règne de Charles VIII, Michelet découvrit qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut continuer à croire que l'humanité porte en elle l'idée de liberté et que cette liberté exige, pour pouvoir s'accomplir, de se ressourcer symboliquement dans le temps de la Renaissance. Une Renaissance qui a débuté en Italie avec quelques « génies » comme Vinci, Michel Ange, qui incarnent une pensée libre parce que libérée des ténèbres d'un Moyen Âge obscurantiste. La Renaissance est le fait d'individus d'exception créateurs de nouvelles formes, de nouvelles conceptions et pensées, et surtout elle suggère qu'il est possible de projeter la liberté et la fraternité dans le futur. Il ne faut pas baisser les bras, il faut croire dans l'avenir heureux de l'humanité parce que le XVI^e siècle prouve que les idées ne meurent pas dans la mesure où elles ont réussi à survivre aux plus terribles violences qui l'ont marqué et réprimé, resurgissant en 1789.

L'Italie est pour Michelet un laboratoire de la pensée libre, mais c'est en France qu'il voit la Renaissance portée à son haut point de réalisation. La Renaissance est alors avant tout française. Michelet se trompe bien sûr complètement, mais son objectif est de prouver qu'à la différence de l'Italie où la Renaissance aurait été le fait d'élites, en France elle se confond avec le « Peuple » prenant grâce à elle conscience de lui-même dans le croisement avec les idées « nouvelles » de la Réforme et atteignant la certitude que l'histoire ne peut être que son histoire. La Renaissance se fonde ainsi dans la « modernité » en définissant l'humanité comme une société de frères, elle a ébranlé les murs de l'obscurantisme et elle resurgit lors du 14 juillet 1789, puis en 1830, en 1848. L'héroïsme ne meurt jamais.

On le voit, le XVI^e siècle permet à Michelet de penser que la liberté est possible malgré les retours tragiques en arrière qu'elle subit ; elle est la tension même de l'histoire qui finira par triompher puisque les plus puissantes contre-forces n'ont pas réussi à la faire sortir de l'histoire. Surtout parce que, écrire l'histoire, c'est comprendre qu'un jour adviendra le grand banquet qui unira toute l'humanité, qu'il ne pourra pas en être autrement dans la mesure où la Renaissance encode le langage d'une eschatologie positive qui est en avant du présent et de ses vicissitudes.

Mais *Le XVI^e siècle est un héros* m'a aspiré dans ce que j'ai pensé pouvoir être la psyché de Michelet. Inventer la Renaissance française triomphante du XVI^e siècle ne fut pas pour lui seulement la conséquence d'un travail très savant et érudit sur le passé et de la mise en œuvre d'une langue mimant le langage de la Création. Ce fut projeter dans le XVI^e siècle un désir, qui n'est pas seulement romantique, de faire renaître des

mort-es en les tirant de leur silence. Michelet, fasciné par les cimetières, se fixe l'objectif de faire parler ceux et celles qui n'ont pas pu se raconter et qui sont le Peuple. L'histoire est pour lui un dialogue avec des spectres qu'il découvre non seulement dans les archives, mais également dans les chroniques, les mémoires, les libelles, les manuscrits. La Renaissance est alors un moment clef de la mission de l'historien, parce que le Peuple s'y devine et se révèle pour la première fois comme l'acteur d'une liberté irrépressible qui demeure à venir certes dans le présent, mais qui est résiliente. Qui ne peut pas ne pas être le devenir de l'histoire.

J'ai essayé de ne pas en rester là. Surtout l'écriture m'est apparue ne pas être seulement productrice d'une espérance ; elle est aussi opératrice d'un transfert ; ou plutôt elle est écriture parce qu'elle fut une nécessité remontant à une tristesse. Michelet fut un enfant malheureux, incapable d'être enfant parce qu'il avait été un enfant de substitution à un frère né et mort deux ans avant sa naissance, un enfant malheureux parcouru par une culpabilité d'être ainsi né d'un frère mort et donc d'avoir été comme habité par un mort. L'histoire lui offre, plus tard, un outil libérateur de ses phobies de porter la mort en lui. En découvrant que la fraternité humaine est le sens de l'histoire, en écrivant une immense œuvre destinée à prouver que, malgré les tragédies, l'amour humain reste le fluide de l'histoire qui transcende la mort, il m'a semblé avoir symboliquement redonné vie à ce frère perdu qu'il n'a jamais connu et qui devient en quelque sorte le fantôme courant sous son écriture. Et alors se comprendrait, par exemple, l'amitié fraternelle avec Edgar Quinet, le combat commun contre les Jésuites, l'engagement acharné contre Louis Napoléon Bonaparte...

C'est-à-dire que *Le XVI^e siècle est un héros* n'est pas qu'un livre sur l'invention de la Renaissance par Michelet, il invite à soupçonner que l'histoire est une métapsychologie en quelque sorte spontanée, que sous l'histoire il y a une force traumatique qui agite l'historien Michelet longtemps comme incarcéré dans une solitude souffrante, et qui le porte à inscrire la Renaissance redécouverte et en quelque sorte renommée comme un signe annonçant que l'humanité ne doit pas baisser les bras, qu'elle doit continuer à se nourrir d'espoir. Faire de l'histoire, c'est partir à la recherche de signes qui autorisent que, sous le récit, il y ait une pédagogie inhérente au récit des pensées et gestes des êtres humains, une pédagogie devant permettre à chacun et chacune de rompre avec les peurs suggérées par la fatalité et de comprendre que découle de la Renaissance même l'idée d'une unité du genre humain et donc d'une téléologie de l'histoire métaphorisée en l'image d'un « arbre de l'avenir » qui ne pourra que grandir.

Ce qui se serait joué alors tant dans l'inconscient que le conscient de Michelet, c'est que la Renaissance avec un grand R non seulement lui certifie que l'humanité

peut se libérer des carcans et des oppressions, qu'elle a en elle un immense désir d'amour qui résiste aux violences et aux haines, mais aussi qu'elle est à assimiler à une reviviscence de l'enfance, l'enfance pacifiée et retrouvée parce que remplie d'un devenir de fraternité.

Tout se passerait alors comme si, dans la Renaissance, Michelet avait projeté ainsi la figure du frère mort, lui redonnant vie symboliquement en se prouvant que celui qui est mort est, comme la nature, parcouru d'une tension d'immortalité ; la Renaissance, par-delà les arguments que l'historien détaille, est son frère retrouvé, cessant d'être un spectre troublant la psyché de Michelet et l'entraînant à se laisser fasciner par la *Melencolia I* de Dürer. Parce que l'histoire est Michelet lui-même, elle profère que la syntaxe de l'histoire est la Renaissance. Le deuxième âge du monde a débuté il y a deux mille ans, écrit-il, et « on dirait qu'il s'en va finir. Ah ! s'il en est ainsi, vienne donc vite le troisième, et puisse Dieu nous tenir moins longtemps suspendus entre le monde qui finit et celui qui n'a pas commencé²¹ ! » Ce sera l'âge de l'amour, de la liberté, de la science, du grand banquet fraternel. Donc l'âge de la transfusion de chacun en tous, de la fraternité s'étendant de lui-même devenu son propre frère à toute l'humanité libérée de la désespérance de craindre que le passé ne soit silencieux, ne lui parle jamais.

Son frère devient le symbole de ce que l'histoire, personnelle et collective, est intense de souffrances et de douleurs, mais est aussi synonyme d'espérance. Par l'histoire, Michelet serait parvenu à se prouver que la mort n'est pas une fatalité, qu'il y a vraiment dans le métier d'historien le possible d'une conjuration de la mort. Son frère n'est plus un double fantomatique générant une angoisse profonde, il se fond en lui-même dans une réconciliation que seule l'écriture de l'histoire a autorisée et mise en œuvre dans la narration de la Renaissance avec un « R » majuscule. L'écriture répondit à un besoin thérapeutique, ou plutôt elle se plie à une maïeutique thérapeutique. Son frère est devenu désormais lui-même, de mort il est devenu la vie symbolique du futur, il est l'humanité à laquelle il offre de lire le sens de son histoire et qui doit se métamorphoser en une grande fraternité ne connaissant aucune personne repue ou affamée, riche ou pauvre, tyrannique ou opprimée, méchante ou bonne....

Et pour clore donc sur cette histoire qui est à mes yeux un exorcisme, bien sûr il faut en venir à l'année 1834 et au rêve éveillé de Michelet, à Dublin, qui révèle un rapport primaire à la mort, une angoisse originelle avant que, précisément, *l'Histoire de*

²¹ Jules Michelet, *Histoire romaine*, Livre III, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Viallaneix, t. II : 1828-1831, Paris, Flammarion, 1972, p. 621.

France ne soit entreprise. Il s'agit d'« un songe affreux » qui lui est venu en pleine journée, lorsqu'il longeait, sur les rives de la Lifey, un quai à proximité d'un pont. Il rapporta avoir regardé alors la rivière, coulant « entre de larges grèves sablonneuses, à peu près comme on voit la nôtre du quai des Orfèvres » ; et il éprouva une douleur quand son attention fut attirée par les « quelques personnes mal vêtues, non, comme chez nous, en blouse, mais en vieux habits tachés. Ils disputaient violemment, d'une voix âcre, gutturale, toute barbare, avec un affreux bossu en haillons que je vois encore ; d'autres gens passaient à côté, misérables et contrefaits... »²². Un bossu donc symbole de difformité, de destruction, de crime, de violence, d'un temps historique négatif, mais aussi allégorique d'une angoisse parce qu'évoquant l'oubli, la mémoire morte, l'incommunication, et donc l'indicibilité de ce frère qui n'a pas pu vivre. Peut-être nous parle-t-il de cette histoire que toute sa vie Michelet a cherché à exorciser, une histoire qui aurait été au risque de l'indicibilité, dans laquelle les mots n'auraient pas de sens et donc dans le cours de laquelle les mort-es demeuraient mort-es.

L'invention de la Renaissance, alors, serait une réplique au fantasme d'une histoire dans laquelle il n'y aurait que cacophonie et donc non-sens, parce qu'elle aurait eu pour fin de conjurer le néant, la mort, pour redonner à espérer dans l'avenir et dans la puissance vitale qui circule du passé au futur. Une réplique à une histoire comme déshumanisée parce que ne parlant pas de ce qui est en elle et que l'historien-ne doit révéler par son travail sur le passé, une annonce d'espoir.

²² Jules Michelet, *Le Peuple*, 3^e partie, Paris, Flammarion, [1895], p. 242-243.